

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.13272062

НОВИКОВА Сакинат Асхабгаджиевна
парикмахер-технолог, свадебный стилист,
тренер-преподаватель по визажу и парикмахерскому искусству,
Россия, г. Москва

ИСКУССТВО ТРАНСФОРМАЦИИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА В МАКИЯЖЕ

Аннотация. Это руководство исследует искусство профессионального макияжа, предоставляя подробный анализ фундаментальных техник и передовых методов применения. Цель исследования – вооружить визажистов глубоким пониманием теории цвета, подготовки кожи и методов нанесения средств. Благодаря систематическому рассмотрению различных стилей макияжа, включая дневной, вечерний, свадебный и специализированные техники, руководство дает представление об адаптации макияжа к различным чертам лица, типам кожи и случаям. Исследование подчеркивает важность индивидуального подхода, учитывающего такие факторы, как оттенок кожи, анатомия лица и предпочтения клиента. Среди ключевых результатов – инновационные техники контурирования, нанесения макияжа глаз и стойкого покрытия. В данной методике делается вывод, что мастерство визажиста требует сочетания технических навыков, эстетической чувствительности и способности адаптироваться к меняющимся тенденциям. Данное руководство вносит вклад в эту область, синтезируя традиционные техники с современными подходами и предлагая комплексный ресурс для профессиональных визажистов.

Ключевые слова: техники макияжа, теория цвета, подготовка кожи, контурирование, макияж глаз, макияж невесты, мужской макияж, зрелая кожа, этнический макияж, применение продуктов.

1. Введение

В современном мире, где визуальное восприятие играет ключевую роль в формировании первого впечатления, имидж-дизайн становится неотъемлемым инструментом самовыражения и профессионального успеха. Философия имидж-дизайна заключается в гармоничном сочетании внешних атрибутов с внутренним миром личности, создавая целостный образ, который не только привлекает внимание, но и транслирует ключевые ценности и характеристики индивида.

Имидж-дизайнер, выступая в роли алхимика современности, трансформирует базовые элементы внешности в уникальный визуальный код, понятный и привлекательный для целевой аудитории. Этот процесс требует

глубокого понимания психологии восприятия, колористики, композиции и актуальных трендов индустрии красоты и моды.

В основе профессионального подхода к имидж-дизайну лежит комплексный анализ индивидуальных особенностей клиента: типа внешности, пропорций тела, цветотипа, а также социального статуса, профессиональной среды и личных предпочтений. Мастер имидж-дизайна должен обладать не только техническими навыками в области макияжа, стилистики и колористики, но и развитой интуицией, позволяющей улавливать тонкие нюансы личности клиента и трансформировать их в визуальные решения.

Создание успешного имиджа – это искусство баланса между актуальными тенденциями

и индивидуальностью, между желаемым образом и аутентичностью. Профессионал в этой области должен уметь адаптировать глобальные тренды к локальному контексту и персональным характеристикам клиента, создавая образы, которые будут органично восприниматься в различных социальных и профессиональных средах.

Важным аспектом философии имидж-дизайна является понимание динамической природы имиджа. В условиях быстро меняющегося мира образ не может оставаться статичным, он должен эволюционировать вместе с личностью, отражая её рост и трансформацию. Задача имидж-дизайнера – не только создать привлекательный образ, но и обучить клиента искусству самопрезентации, дать инструменты для самостоятельной работы над имиджем в долгосрочной перспективе.

В контексте профессиональной деятельности имидж-дизайнера особое значение приобретает этический аспект. Работа с внешностью и самовосприятием клиента требует высокой степени ответственности и эмпатии. Профессионал должен уметь находить баланс между запросами клиента и объективными эстетическими и функциональными требованиями, всегда ставя во главу угла благополучие и комфорт человека.

2. Основы макияжа

2.1. Инструменты и материалы

Рис. 1. Кисти и инструменты

Также неотъемлемым атрибутом современного визажиста является спонж, в частности, бьюти-блендер. Этот инструмент изменил процесс нанесения тональных средств, позволяя добиться безупречно ровного покрытия без

В арсенале профессионального визажиста инструменты и материалы играют ключевую роль в создании безупречного макияжа. Основным инструментом, без которого невозможно представить работу мастера, являются кисти. Их разнообразие обусловлено специфическими задачами, которые они выполняют в процессе нанесения макияжа. Кисти подразделяются на две основные категории: натуральные и синтетические. Натуральные кисти, изготовленные из ворса животных, таких как белка, коза или колонок, идеально подходят для работы с сухими текстурами. Их пористая структура позволяет эффективно набирать и распределять пудру, румяна и тени. Синтетические кисти, напротив, предназначены для работы с кремовыми текстурами благодаря своим гладким, непористым волоскам, которые не впитывают продукт.

Особого внимания заслуживают кисти типа дуофибра, сочетающие в себе натуральный и синтетический ворс разной длины. Эта инновационная конструкция делает их универсальными для работы с различными текстурами, позволяя добиться как плотного нанесения, так и деликатной растушевки. При выборе кистей важно учитывать их форму: плоские кисти эффективны для работы плоскостью, в то время как круглые используются для нанесения продукта вертикально, круговыми движениями.

эффекта маски. Работа со спонжем требует его предварительного увлажнения для оптимального распределения продукта и предотвращения избыточного поглощения косметического средства.

В свою очередь для работы с ресницами незаменимым инструментом является керлер. Он позволяет придать ресницам выразительный изгиб, визуально открывая взгляд. Существуют как механические, так и термо-керлеры, каждый из которых имеет свои преимущества в зависимости от типа ресниц и желаемого эффекта.

В арсенале профессионала также должны присутствовать одноразовые инструменты, такие как ватные палочки и диски, щеточки для ресниц и бровей. Они необходимы для гигиеничного нанесения и коррекции макияжа, особенно при работе с чувствительными зонами вокруг глаз.

Что касается материалов, ключевую роль играют косметические средства различных текстур и назначений. Основу составляют праймеры, тональные средства, консилеры, пудры, тени, туши, помады и блески для губ. Каждый из этих продуктов имеет свои особенности и требует специфического подхода к нанесению.

Особое внимание следует уделить средствам для очищения инструментов. Профессиональные очистители для кистей, такие как Brush Cleanser, не только эффективно удаляют остатки косметики, но и дезинфицируют инструменты, продлевая срок их службы.

Рис. 2. Типы кожи

Подготовка кожи к макияжу включает несколько этапов. Очищение может проводиться с использованием воды (гели, пенки, молочко) или без нее (мицеллярная вода, тоники, салфетки). Выбор метода зависит от типа кожи и предпочтений клиента.

Тонизация помогает восстановить pH-баланс кожи и подготовить ее к дальнейшему уходу. Для жирной кожи предпочтительны матирующие тоники, для сухой и чувствительной – мягкие, увлажняющие формулы.

Увлажнение – критически важный этап. Поэтому правильно подобранный крем обеспечивает оптимальный уровень гидратации и создает идеальную основу для макияжа. Для жирной кожи рекомендуются легкие, некомедогенные формулы, для сухой – более насыщенные текстуры с окклюзивными компонентами.

Регулярное и правильное очищение кистей является критически важным аспектом работы визажиста, обеспечивающим гигиеничность процедуры и сохранение качества инструментов.

2.2. Типы кожи и подготовка

Корректная идентификация типа кожи является основой профессионального подхода к макияжу. Классическая типология выделяет четыре основных типа: нормальную, жирную, сухую и комбинированную кожу. Современная косметология расширяет эту классификацию, учитывая состояния чувствительности и обезвоженности, которые могут наблюдаться при любом базовом типе.

Нормальная кожа характеризуется сбалансированным выделением себума и равномерной текстурой. Жирная кожа отличается повышенной активностью сальных желез и расширенными порами. Сухая кожа страдает от недостаточного выделения кожного сала, склонна к шелушениям и ранним признакам старения. Комбинированный тип сочетает характеристики жирной кожи в Т-зоне с нормальной или сухой на остальных участках лица. Чувствительная кожа склонна к раздражениям и аллергическим реакциям. Обезвоженная кожа характеризуется недостатком влаги в эпидермисе.

При проблемной коже может потребоваться точечное нанесение специализированных средств для борьбы с акне или пигментацией. Этот шаг выполняется с осторожностью, чтобы не вызвать раздражение или пересушивание кожи.

Каждый этап подготовки должен учитывать индивидуальные особенности клиента, время года и специфику предстоящего макияжа. Профессиональный визажист должен обладать глубокими знаниями в области дерматологии и косметологии для обеспечения оптимальной подготовки кожи.

2.3. Основа под макияж

Праймер, или база под макияж, является основным элементом в создании безупречного макияжа, обеспечивая оптимальную поверхность для нанесения декоративной косметики. Функционально праймер создает барьер между

кожей и макияжем, повышая его стойкость и улучшая внешний вид.

Современный рынок предлагает разнообразие праймеров, включая бесцветные, выравнивающие текстуру кожи, с лифтинг-эффектом, увлажняющие и светоотражающие. Выбор определяется типом кожи клиента и желаемым результатом. Бесцветные праймеры универсальны, минимизируют видимость пор и несовершенств. Праймеры с лифтинг-эффектом подходят для зрелой кожи, визуально подтягивая ее. Увлажняющие формулы идеальны для сухой и обезвоженной кожи.

Особого внимания заслуживают цветокорректирующие праймеры. Зеленый нейтрализует покраснения, лавандовый устраняет желтизну, персиковый маскирует синеву и серость.

Техника нанесения праймера критична для достижения оптимального результата. Продукт наносится тонким, равномерным слоем кончиками пальцев, синтетической кистью или спонжем. Для жирной кожи рекомендуется локальное применение, преимущественно на Т-зону.

Важно помнить, что праймер не является универсальным решением всех проблем кожи. Его эффективность зависит от правильной подготовки кожи на предыдущих этапах. В некоторых случаях, например, при очень сухой или чувствительной коже, может быть

целесообразно отказаться от праймера в пользу интенсивного увлажнения.

Мастерство в использовании праймера позволяет создать идеальную основу для стойкого макияжа, адаптированного под индивидуальные потребности клиента.

2.4. Тональные средства

Тональные средства являются ключевым элементом в создании безупречного макияжа, обеспечивая выравнивание цвета лица и маскировку мелких несовершенств кожи. Современный рынок предлагает широкий спектр текстур и форм тональных средств, каждая из которых имеет свои особенности применения и эффекты.

Жидкие тональные средства универсальны и подходят для большинства типов кожи. Они обеспечивают легкое, полупрозрачное покрытие, идеальное для создания естественного образа. Кремовые текстуры обладают более высокой кроющей способностью и подходят для кожи с небольшими недостатками. Плотные тональные средства, включая стики и прессованные формы, обеспечивают максимальное покрытие и идеальны для проблемной кожи с выраженными несовершенствами. Сухие тональные средства, представленные в виде пудры, сочетают в себе свойства тонального крема и пудры, обеспечивая матовый финиш.

Рис. 3. Тональные средства

При выборе тонального средства ключевое значение имеет правильное определение подтона кожи клиента. Различают холодный (розоватый), теплый (желтоватый) и нейтральный подтоны. Тестирование оттенка рекомендуется проводить на линии подбородка, ориентируясь на соответствие тона шеи и декольте.

Техника нанесения тонального средства варьируется в зависимости от его текстуры и

желаемого эффекта. Жидкие текстуры можно наносить пальцами, кистью или спонжем. Кисть обеспечивает более деликатное нанесение, в то время как спонж позволяет достичь более плотного покрытия. Важно соблюдать правило нанесения текстур: жирную на жирную, сухую на сухую, избегая нанесения жирных текстур на сухую кожу.

Рис. 4. Особенности работы с кожей

Особого внимания заслуживает работа с проблемными участками кожи. При наличии акне, пигментации или выраженных покраснений может потребоваться послойное нанесение с использованием корректирующих средств в качестве базы. При работе с возрастной кожей следует избегать излишнего нанесения продукта в области мимических морщин, чтобы предотвратить эффект маски.

В современном макияже все большую популярность приобретают многофункциональные продукты, такие как BB-кремы, CC-кремы и кушоны. BB-кремы (Beauty Balm) сочетают в себе свойства увлажняющего крема и легкого тонального средства, часто с добавлением солнцезащитных фильтров. CC-кремы (Color Correction) обладают более выраженными корректирующими свойствами. Кушоны представляют собой жидкое тональное средство, заключенное в пористую губку, что обеспечивает легкое и равномерное нанесение.

Профессиональный визажист должен учитывать, что тональное средство не предназначено для полного маскирования всех недостатков кожи. Его основная функция – выравнивание общего тона лица. Для точечной маскировки акне, пигментных пятен и других выраженных несовершенств следует использовать специализированные корректирующие средства.

Важным аспектом работы с тональными средствами является их адаптация к различным условиям освещения и типам съемки. Для

фото- и видеосъемки может потребоваться использование специальных HD-формул, которые обеспечивают безупречный вид кожи в условиях высокого разрешения.

2.5. Консилеры и корректоры

Консилеры и корректоры отличаются от тональных средств более высокой концентрацией пигментов и специфическими формулами, разработанными для решения конкретных проблем.

Консилер представляет собой маскирующее средство, подбираемое в тон кожи или на полтона светлее. Его основная функция – скрыть темные круги под глазами, пигментные пятна, постакне и другие незначительные дефекты кожи. Текстура консилера может варьироваться от жидкой до кремовой, что позволяет подобрать оптимальный вариант для различных типов кожи и зон лица.

Корректор, в свою очередь, является цветным маскирующим средством, работающим по принципу цветовой нейтрализации. Основываясь на законах цветовой теории, корректоры используют противоположные цвета для нейтрализации нежелательных оттенков кожи. Зеленый корректор эффективно нейтрализует красноту, идеально подходя для маскировки акне и купероза. Лавандовый или фиолетовый корректор нейтрализует желтизну, освежая тусклый цвет лица. Персиковый или оранжевый корректор маскирует синеву, эффективно справляясь с темными кругами под глазами.

Рис. 5. Цветовая схема корректоров

Техника нанесения консилеров и корректоров требует особого мастерства. Для области под глазами рекомендуется использовать консилер на тон светлее кожи, нанося его легкими похлопывающими движениями. При работе с возрастной кожей следует избегать излишнего количества продукта, чтобы не подчеркнуть мелкие морщинки. Для маскировки акне и постакне эффективно применение техники точечного нанесения с последующей тщательной растушевкой краев.

При работе с корректорами важно помнить о последовательности нанесения. Цветной корректор наносится под тональное средство или консилер, чтобы нейтрализовать нежелательный оттенок, не создавая при этом видимого цветового пятна на коже. После нанесения корректора следует дать ему немного подсохнуть, прежде чем наносить следующий слой макияжа.

Выбор текстуры консилера или корректора зависит от типа кожи и зоны применения. Для сухой кожи под глазами предпочтительны увлажняющие, кремовые текстуры, в то время как для жирной кожи лучше подойдут более сухие, стойкие формулы. При работе с чувствительной кожей следует отдавать предпочтение гипоаллергенным продуктам без отдушек.

Визажист также должен учитывать, что чрезмерное использование консилеров и корректоров может привести к эффекту маски. Ключ к естественному результату – это умеренность и грамотная техника нанесения. Важно

также помнить о необходимости адаптации цвета и текстуры консилера к различным участкам лица: то, что подходит для области под глазами, может быть слишком заметным на других участках кожи.

Сегодня в современном макияже все большую популярность приобретают многофункциональные продукты, сочетающие в себе свойства консилера, корректора и ухаживающего средства. Такие продукты часто содержат антивозрастные компоненты, светоотражающие частицы и увлажняющие ингредиенты, что позволяет не только маскировать несовершенства, но и ухаживать за кожей в течение дня.

2.6. Пудра

Пудра в свою очередь выполняет функции фиксации макияжа, матирования кожи и выравнивания ее текстуры. В современной индустрии макияжа пудры подразделяются на несколько основных типов, каждый из которых имеет свои уникальные свойства и области применения.

Рассыпчатая пудра, благодаря своей легкой текстуре, идеально подходит для завершения макияжа на нормальной и комбинированной коже. Она эффективно фиксирует тональное средство и обеспечивает естественный финиш. Прозрачные варианты рассыпчатой пудры универсальны и подходят для большинства оттенков кожи, не изменяя цвет тонального покрытия. Прессованная пудра, в свою очередь, более компактна и удобна для использования в

течение дня. Она обладает большей кроющей способностью и может применяться как самостоятельное средство для создания легкого покрытия.

Особого внимания заслуживают минеральные пудры, которые не только выравнивают тон кожи, но и обеспечивают дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения. Эти пудры особенно рекомендуются для чувствительной и проблемной кожи благодаря их натуральному составу и отсутствию потенциально раздражающих ингредиентов.

При выборе пудры также очень важно учитывать тип кожи клиента. Для жирной кожи оптимальны матирующие пудры с высокой способностью абсорбировать излишки себума. Сухой коже больше подойдут пудры с увлажняющими компонентами, которые не подчеркивают шелушения и мелкие морщинки.

Техника нанесения пудры варьируется в зависимости от ее типа и желаемого эффекта. Рассыпчатую пудру рекомендуется наносить большой пушистой кистью легкими промакивающими движениями, уделяя особое внимание Т-зоне. Для нанесения прессованной пудры эффективно использование спонжа, что позволяет достичь более плотного покрытия. При работе с минеральной пудрой часто применяется техника "вбивания" с помощью специальной кисти с плотным ворсом.

Важным аспектом использования пудры является контроль над количеством наносимого продукта. Избыточное нанесение может привести к эффекту маски и подчеркнуть текстурные несовершенства кожи. Поэтому визажист должен стремиться к созданию естественного, «невидимого» покрытия, которое улучшает внешний вид кожи, не утяжеляя макияж.

Также в современном макияже все большую популярность приобретают многофункциональные пудровые продукты. HD-пудры, разработанные для высокоточной фото- и видеосъемки, обеспечивают идеально гладкий финиш без эффекта маски. Пудры с эффектом «soft focus» содержат светорассеивающие

частицы, которые оптически сглаживают несовершенства кожи, создавая эффект размытого фокуса.

При работе с возрастной кожей следует с осторожностью использовать пудру, отдавая предпочтение легким, увлажняющим формулам и избегая нанесения продукта в области мимических морщин. Для создания эффекта сияющей, здоровой кожи эффективно точечное нанесение хайлайтера поверх пудры на выступающие части лица.

2.7. Макияж глаз

Макияж глаз является ключевым элементом в создании выразительного образа, требующим от визажиста понимания анатомии глаза, цветовой теории и техник нанесения. Профессиональный подход начинается с анализа формы глаз клиента, которая может варьироваться от нормально посаженных до близко или широко посаженных, с нависшим веком или глубоко посаженных. Каждый тип требует специфического подхода к макияжу для достижения оптимального эффекта.

Основой макияжа глаз служит ресничный контур, который выполняется с помощью карандаша или кремовой подводки. Техника нанесения предполагает прорисовку линии по росту ресниц, что визуально увеличивает их объем и выразительность взгляда. Для дневного макияжа рекомендуется ограничиться верхним ресничным контуром, в то время как вечерний макияж допускает проработку и нижнего века.

Выбор теней является важным аспектом макияжа глаз. Современный рынок предлагает широкий спектр текстур: от матовых до перламутровых и с блестками. Матовые тени идеальны для создания глубины и формирования базового покрытия. Сатиновые и перламутровые текстуры эффективны для придания объема и сияния, особенно в центральной части века. При работе с тенями важно учитывать цвет глаз клиента, используя принципы цветовой теории для усиления их естественного оттенка.

курсы визажа

Рис. 6. Цветовая схема теней для разных оттенков глаз

Техника нанесения теней «Classic» предполагает последовательное нанесение светлых и темных оттенков для создания глубины и выразительности взгляда. Начинается работа с нанесения базового светлого оттенка на все подвижное веко. Затем более темный оттенок

наносится во внешний уголок глаза и в складку века, создавая эффект затенения. Важным элементом является тщательная растушевка границ между оттенками для создания плавных переходов.

Рис. 7. Техника нанесения теней «Classic»

Особого внимания заслуживает техника «Smoky Eyes», которая предполагает создание эффекта дымчатого взгляда. Эта техника требует использования темных оттенков теней, которые растушевываются от линии роста

ресниц к складке века и за ее пределы. Ключевым моментом является градиентный переход от интенсивного цвета у линии ресниц к более светлому оттенку ближе к брови.

Рис. 8. Техника нанесения теней «Smoky Eyes»

Работа с ресницами является завершающим этапом макияжа глаз. Использование керлера перед нанесением туши позволяет придать ресницам выразительный изгиб. Выбор туши зависит от желаемого эффекта: объемная, удлиняющая или подкручивающая. Для создания более драматичного образа могут использоваться накладные ресницы или пучки.

При создании макияжа глаз стоит учитывать индивидуальные особенности клиента. Для глаз с нависшим веком рекомендуется использовать матовые текстуры и создавать акцент на внешнем уголке глаза. При работе с глубоко посаженными глазами эффективно использование светлых оттенков на подвижном веке для визуального выведения глаз вперед.

Профессиональный визажист должен также учитывать возрастные изменения в области глаз. Для зрелой кожи рекомендуется избегать использования слишком перламутровых текстур, которые могут подчеркнуть мелкие

морщинки. Вместо этого следует отдавать предпочтение матовым и сатиновым текстурам, которые создают эффект гладкой, ухоженной кожи.

В современном макияже все большую популярность приобретают многофункциональные продукты для глаз, такие как крем-тени-карандаши, которые могут использоваться как для создания базы, так и для прорисовки ресничного контура. Эти продукты особенно эффективны для создания стойкого макияжа в условиях повышенной влажности или при активном образе жизни клиента.

2.8. Брови

Ключевым аспектом работы с бровями является определение их идеальной формы, которая строится по трем основным точкам: начало брови, пик изгиба и конец. Эти точки определяются с учетом индивидуальных особенностей лица клиента и служат основой для создания гармоничной формы бровей.

Рис. 9. Геометрия брови

Техника оформления бровей включает в себя несколько этапов. Начинается работа с расчесывания волосков по направлению их роста специальной щеточкой. Затем производится коррекция формы, которая может включать выщипывание лишних волосков, подстригание длинных волосков и заполнение пробелов. При коррекции важно учитывать природную форму бровей клиента, стремясь к улучшению, а не к кардинальному изменению их внешнего вида.

Выбор продуктов для оформления бровей зависит от их натуральной густоты и цвета. Для редких бровей эффективно использование теней или пудры для бровей, которые позволяют создать эффект натуральной густоты. Карандаши для бровей идеальны для прорисовки отдельных волосков и создания более четкой формы. Гели для бровей фиксируют форму и могут придавать дополнительный оттенок. При выборе цвета продукта для бровей важно учитывать общий колорит клиента: для блондинок рекомендуется выбирать оттенок на тон темнее натурального цвета волос, для брюнеток - на тон светлее.

Техника нанесения продукта на брови требует особого мастерства. Рекомендуется начинать с заполнения пробелов короткими штрихами, имитирующими натуральные волоски. Затем прорисовывается нижняя линия брови, создавая четкий контур. Верхняя линия брови оформляется более мягко, с плавной растушевкой. Завершающим этапом является расчесывание бровей щеточкой для равномерного распределения продукта и создания естественного эффекта.

Особого внимания заслуживает работа с проблемными зонами бровей. При наличии шрамов или участков с полным отсутствием волос эффективно использование специальных восковых текстур, которые создают базу для лучшего сцепления пигмента с кожей. Для создания эффекта более густых бровей может применяться техника «микроблейдинг»,

имитирующая отдельные волоски с помощью тонкого карандаша или фломастера для бровей.

В современном макияже все большую популярность приобретают многофункциональные продукты для бровей, сочетающие в себе свойства теней, геля и карандаша. Эти продукты позволяют создавать разнообразные эффекты: от натурального до более выразительного и графичного.

При работе с бровями важно учитывать общий стиль макияжа и образа клиента. Для повседневного макияжа рекомендуется придерживаться более естественного оформления бровей, в то время как вечерний или подиумный макияж допускает более смелые и выразительные решения. Профессиональный визажист должен уметь адаптировать форму и интенсивность оформления бровей под индивидуальные черты лица клиента, учитывая также его стиль жизни и предпочтения.

2.9. Коррекция формы лица (контуринг)

Контуринг – это техника макияжа, направленная на коррекцию и моделирование формы лица с помощью светлых и темных оттенков. Данный метод основан на принципах светотени и позволяет визуально изменить пропорции лица, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Основой контуринга является определение формы лица клиента. Классическая типология выделяет овальную, круглую, квадратную, треугольную и продолговатую формы. Целью контуринга является приближение любой формы к идеальному овалу. Для достижения этой цели используются два ключевых приема: шейдинг (затемнение) и хайлайтинг (высветление).

Шейдинг выполняется с помощью матовых продуктов, на 2–4 тона темнее естественного цвета кожи. Оптимальными оттенками для шейдинга являются холодные серо-коричневые тона, которые имитируют естественную тень. Хайлайтинг, напротив, осуществляется с помощью светлых, часто светоотражающих текстур, которые на 1–2 тона светлее кожи.

Рис. 10. Схема нанесения шейдинга и хайлайтинга

Техника нанесения контуринга варьируется в зависимости от формы лица и желаемого эффекта. Для круглого лица шейдинг наносится по боковым сторонам, сужая его к подбородку. При квадратной форме затемняются углы нижней челюсти для смягчения контуров. Треугольное лицо требует затемнения в области висков и высветления центра лица для визуального расширения верхней части.

Особое внимание уделяется коррекции носа. Для визуального сужения носа наносятся две вертикальные линии шейдинга по бокам спинки носа, а по центру - тонкая линия хайлайтера. При необходимости укоротить нос, шейдинг наносится на кончик, а при желании его удлинить - хайлайтер.

Выбор текстур для контуринга зависит от типа кожи и предпочтений клиента. Кремовые текстуры идеальны для сухой кожи и создания естественного эффекта, в то время как пудровые продукты лучше подходят для жирной кожи и более стойкого макияжа. При работе с кремовыми текстурами важно их тщательное растушевывание до нанесения пудры для предотвращения образования пятен.

Визажист должен учитывать, что контуринг – это техника, которая наиболее эффективна при искусственном освещении и на фотографиях. В повседневном макияже рекомендуется использовать более легкие, естественные техники контуринга, избегая чрезмерно резких контрастов.

В современном макияже все большую популярность приобретают многофункциональные палетки для контуринга, включающие в себя оттенки для шейдинга, хайлайтинга и румян. Это позволяет создавать гармоничный,

сбалансированный макияж с использованием минимального количества продуктов.

Важно отметить, что контуринг – это не универсальное решение для всех клиентов. Профессиональный подход предполагает адаптацию техники под индивидуальные особенности каждого лица, учитывая не только его форму, но и черты, возраст и стиль клиента. Умелое применение контуринга позволяет создать гармоничный, скульптурный образ, подчеркивающий естественную красоту лица.

2.10. Румяна

Выбор оттенка румян зависит от цветотипа клиента и желаемого эффекта. Натуральные оттенки, соответствующие естественному румянцу, подходят для повседневного макияжа, в то время как более яркие и насыщенные цвета могут использоваться для создания выразительных вечерних образов.

Текстура румян варьируется от сухих до кремовых и жидких формул. Сухие румяна универсальны и подходят для большинства типов кожи. Кремовые текстуры идеальны для сухой и зрелой кожи, обеспечивая дополнительное увлажнение. Жидкие румяна и тинты дают наиболее стойкий и естественный эффект, но требуют быстрого и точного нанесения.

Техника нанесения румян зависит от формы лица и желаемого эффекта. Классическое нанесение предполагает размещение румян на «яблочках» щек, однако современные техники более разнообразны. Для создания эффекта лифтинга румяна наносятся по диагонали от середины щеки к вискам. При круглой форме лица румяна наносятся ближе к ушам для визуального удлинения лица. Для придания объема впалым щекам румяна наносятся на центральную часть щеки круговыми движениями.

Рис. 11. Схемы нанесения румян для разных форм лица

Интенсивность нанесения румян должна соответствовать общему стилю макияжа и освещению. Для дневного макияжа рекомендуется легкое, почти прозрачное нанесение, в то время как вечерний макияж допускает более насыщенный цвет. Важно учитывать, что при искусственном освещении интенсивность цвета румян может снижаться, поэтому для вечернего макияжа может потребоваться более яркое нанесение.

При работе с румянами важное значение имеет правильная растушевка. Границы нанесения должны быть мягкими и незаметными, плавно переходящими в основной тон лица. Для достижения этого эффекта рекомендуется использовать специальные кисти с мягким, пушистым ворсом или спонжи для кремовых текстур.

В современном макияже все большую популярность приобретают многофункциональные продукты, сочетающие в себе свойства румян, бронзера и хайлайтера. Эти продукты позволяют создавать сложные, многомерные эффекты на коже, добиваясь естественного сияния и скульптурности лица.

Профессиональный визажист должен учитывать взаимодействие румян с другими элементами макияжа. Цвет румян должен гармонировать с оттенком губной помады и общей цветовой гаммой макияжа. При ярком макияже глаз или губ рекомендуется использовать более нейтральные оттенки румян для сбалансированного образа.

Важно отметить, что при работе с клиентами, имеющими выраженное покраснение кожи или расширенные капилляры, следует с осторожностью подходить к выбору оттенка и интенсивности румян. В таких случаях может быть эффективным использование корректирующих зеленых баз перед нанесением румян или выбор персиковых оттенков, нейтрализующих красноту.

2.11. Макияж губ

Макияж губ является завершающим аккордом в создании целостного образа, требующим от визажиста точности, внимания к деталям и понимания цветовой гармонии. Профессиональный подход к макияжу губ начинается с тщательной подготовки кожи. Эксфолиация и увлажнение губ являются критически важными этапами, обеспечивающими гладкое и равномерное нанесение цветных продуктов. Для этой цели используются специализированные скрабы и бальзамы для губ, которые не только улучшают текстуру кожи, но и стимулируют микроциркуляцию, придавая губам естественный объем.

Выбор цветовой гаммы для макияжа губ основывается на нескольких факторах: типе клиента, общей стилистике макияжа и назначении образа. Классическое правило сочетания цвета губ с цветом румян остается актуальным, однако современные тенденции допускают более смелые цветовые решения. При выборе оттенка помады необходимо учитывать подтона кожи клиента: для теплого

подтона оптимальны оранжево-красные и коралловые оттенки, в то время как для холодного - розовые и сливовые тона.

Техника нанесения макияжа губ включает несколько этапов. Первым шагом является прорисовка контура губ с помощью карандаша. Выбор оттенка карандаша должен быть максимально близок к цвету помады или натуральному цвету губ. Контур прорисовывается плавными линиями, начиная с центра верхней губы к уголкам, затем аналогично на нижней губе. Для создания эффекта объема допустимо слегка выходить за естественный контур губ, особенно в центральной части.

Нанесение помады требует особой тщательности. Для достижения максимальной стойкости и насыщенности цвета рекомендуется наносить помаду в несколько слоев,

промакивая каждый слой салфеткой. Использование кисти для губ обеспечивает более точное и равномерное нанесение, особенно при работе с насыщенными и темными оттенками. Для создания эффекта объема эффективно нанесение более светлого оттенка или хайлайтера в центр губ.

Текстура помады играет ключевую роль в создании определенного эффекта. Матовые помады обеспечивают насыщенный цвет и длительную стойкость, идеально подходя для официальных мероприятий. Кремовые текстуры более комфортны в носке и подходят для повседневного макияжа. Глянцевые финиши и блески для губ создают эффект объема и влажного блеска, что особенно актуально для вечерних образов.

Тонкие губы - светлые оттенки, блеск в центр губ.

Полные губы - темные оттенки, матовые помады. Нельзя использовать блеск, так как он увеличивает объем.

Помада телесного оттенка выбирается либо чуть светлее, либо чуть темнее естественного оттенка кожи.

Рис. 12. Типы текстур помад и их эффекты

В современном макияже все большую популярность приобретают многофункциональные продукты для губ, такие как тинты и пигменты. Эти средства обеспечивают стойкий цвет и могут использоваться не только на губах, но и на щеках для создания монохромных образов. При работе с тинтами важно учитывать их быстрое высыхание и необходимость точного нанесения.

Особого внимания заслуживает коррекция формы губ. Для визуального увеличения тонких губ эффективно использование светлых оттенков и глянцевых текстур, а также легкое выведение контура за естественную линию губ. Для уменьшения объема полных губ рекомендуется использование матовых текстур и более

темных оттенков, с концентрацией цвета в центре губ и легким затемнением контура.

Визажист должен учитывать взаимодействие макияжа губ с общим образом. При ярком макияже глаз рекомендуется использовать нейтральные оттенки для губ, и наоборот, яркие губы сочетаются с более сдержанным макияжем глаз. Важно также адаптировать макияж губ к форме лица клиента: горизонтальные линии в макияже губ могут визуально расширить узкое лицо, в то время как вертикальные акценты способны визуально удлинить круглое лицо.

3. Цветовая теория в макияже

Цветовая теория является фундаментальным аспектом профессионального макияжа,

особенности цветопередачи камер и корректировать интенсивность и оттенки используемых продуктов.

Важным аспектом цветовой теории в макияже является понимание психологического воздействия цветов. Теплые оттенки воспринимаются как энергичные и жизнерадостные, в то время как холодные создают ощущение спокойствия и свежести. Умелое использование цветовых акцентов позволяет визажисту не только подчеркнуть внешнюю красоту клиента, но и выразить его индивидуальность и настроение.

4. Специальные техники

Профессиональный визажист должен владеть широким спектром техник макияжа, адаптируя их под различные ситуации и потребности клиентов. Каждая техника имеет свои уникальные особенности и требует специфического подхода.

Дневной макияж характеризуется естественностью и легкостью. Ключевым аспектом является создание ровного тона лица с минимальным использованием тональных средств. Акцент делается на свежести и сиянии кожи. В макияже глаз преимущество отдается нейтральным оттенкам, а ресничный контур прорабатывается только на верхнем веке. Брови оформляются максимально естественно, а губы покрываются нюдовыми или легкими розовыми оттенками.

Вечерний макияж допускает более интенсивные и яркие решения. Характерной особенностью является проработка как верхнего, так и нижнего века. Часто применяется техника «смоки айс» или создаются выразительные стрелки. Контуринг лица становится более заметным, а хайлайтер используется активнее для создания эффектных бликов. Губы могут быть акцентированы яркими или темными оттенками.

Свадебный макияж сочетает в себе элементы дневного и вечернего макияжа, но с акцентом на долговечность и фотогеничность. Особое внимание уделяется стойкости макияжа и его способности хорошо выглядеть как при дневном свете, так и при искусственном освещении. Часто используются персиковые и розовые оттенки для создания романтического образа. Важным аспектом является тщательная проработка кожи для достижения эффекта безупречного тона на фотографиях.

Мужской макияж требует особого подхода, направленного на создание максимально

естественного вида. Ключевой задачей является выравнивание тона кожи и маскировка несовершенств без создания эффекта «накрашенности». Используются легкие текстуры тональных средств, а контуринг выполняется очень деликатно. Брови и ресницы лишь слегка подчеркиваются, сохраняя мужественность образа.

Возрастной макияж фокусируется на подчеркивании достоинств зрелой кожи и маскировке возрастных изменений. Важным аспектом является тщательное увлажнение кожи перед нанесением макияжа. Используются легкие, увлажняющие тональные средства, а контуринг выполняется мягко, избегая резких линий. В макияже глаз предпочтение отдается матовым текстурам, а яркие и перламутровые оттенки используются с осторожностью.

Макияж для темной кожи требует особого подхода к выбору оттенков и текстур. Ключевым моментом является правильный подбор тона основы, который должен соответствовать натуральному оттенку кожи, не высветляя и не затемняя его. В макияже глаз эффектно смотрятся яркие, насыщенные цвета. Для контуринга используются более темные оттенки бронзеров, а хайлайтеры выбираются с золотистым или персиковым подтоном.

Ориентал макияж учитывает особенности азиатской внешности, такие как форма глаз и структура лица. Особое внимание уделяется созданию эффекта открытого взгляда с помощью техник подводки и теней. Часто используется техника «градиентных губ» для создания эффекта объема. В контуринге акцент делается на скулах и переносице для подчеркивания структуры лица.

Каждая из этих техник требует глубокого понимания анатомии лица, цветовой теории и умения работать с различными текстурами косметических средств. Профессиональный визажист должен уметь адаптировать эти техники под индивидуальные особенности каждого клиента, учитывая его цветотип, форму лица и личные предпочтения. Важно также следить за современными тенденциями в макияже, интегрируя новые техники и продукты в свою практику, сохраняя при этом баланс между модными трендами и классическими подходами.

5. Заключение

Искусство макияжа, представленное в данной методике, демонстрирует комплексный подход к созданию гармоничных и

выразительных образов. От фундаментальных основ подготовки кожи до специфических техник для различных типов макияжа каждый аспект требует глубокого понимания и мастерства.

Профессиональный визажист должен не только виртуозно владеть техническими навыками, но и обладать развитым эстетическим чувством, пониманием цветовой теории и умением адаптировать свои знания к индивидуальным особенностям каждого клиента. Ключевым фактором успеха является способность сочетать классические техники с современными тенденциями, создавая уникальные и актуальные образы.

Важно помнить, что макияж – это не только искусство украшения, но и мощный инструмент самовыражения и повышения уверенности в себе. Профессиональный подход предполагает не только техническое совершенство, но и умение чутко реагировать на потребности и

желания клиента, создавая образы, которые подчеркивают естественную красоту и индивидуальность.

В динамично развивающемся мире beauty-индустрии непрерывное обучение и совершенствование навыков становятся неотъемлемой частью профессионального роста визажиста. Эксперименты с новыми продуктами, техниками и технологиями, в сочетании с глубоким пониманием классических основ, позволяют создавать инновационные и вдохновляющие образы.

Таким образом, мастерство визажиста заключается не только в умелом применении косметических средств, но и в способности воплощать творческие идеи, учитывая индивидуальность каждого клиента и контекст создаваемого образа. Этот комплексный подход к макияжу позволяет трансформировать его из простого нанесения косметики в настоящее искусство преображения и самовыражения.

NOVIKOVA Sakinat Askhabgadzhiyeva

hairdresser-technologist, wedding stylist, coach-teacher of make-up and hairdressing,
Russia, Moscow

THE ART OF TRANSFORMATION: PROFESSIONAL METHODS OF CREATING AN IMAGE IN MAKEUP

Abstract. *Our work reflects aspects of the influence of stress on the activity of the cardiovascular system, which is relevant in modern medicine based on literary analysis.*

Keywords: *mortality, aspects, adults, children, population, causes, blood vessels.*